

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang december 1947 no. 11

INHOUD:

- De vernieuwing der overheidsadministratie in verband met de structurele wijzigingen in de overheidshuishouding* blz. 350
door J. H. Textor
- De Interne Accountant* blz. 359
door Drs. L. F. Ras
- Nieuwe problemen* blz. 364
door K. Baarsen
- Rapport van de Commissie tot Herziening van de Provinciale Comptabiliteitsvoorschriften* blz. 368
door G. A. Delfos
- De openbare accountant en de behandeling van belastingzaken.*
Kort verslag van de studievergadering van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de Vereniging van Academisch gevormde Accountants, gehouden op Zaterdag 7 Juni 1947 te Amsterdam, samengesteld aan de hand van het stenografisch verslag blz. 370
door Drs. S. C. Bakkenist
- Mededeling van het Nederlandsch Instituut van Accountants* blz. 375
- Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 375
- Inhoud van de een en twintigste jaargang (1947)* blz. 379
- m a b blz. 349